

CERS

Version 0

Description

Projekts "Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturēspējai un ilgtspējai"/CERS izstrādāts, lai atklātu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un izturēspējai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtētu un argumentētu Latvijas kultūras ekosistēmas resursietilpību. Projektā tiks pētīti nozīmīgākie Latvijas kultūras aktuālie un vēsturiskie procesi, kultūras un radošās nozares kā šo procesu īstenotājas.

Izmantojot kvalitatīvas un kvantitatīvas pētniecības metodes, šķērsgriezuma pētījumus un gadījumu studijas, projektā tiek analizētas kultūras un radošo nozaru (literatūras, mūzikas, teātra un dejas mākslas, vizuālās mākslas, dizaina, arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, tradicionālās kultūras) aktuālās attīstības tendences: kultūras piedāvājums un pieejamība; nodarbinātība un ieņēmumu gūšanas modeļi, izglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus pieprasījumam un tā attīstības tendencēm; digitālo tehnoloģiju ietekme uz kultūras patēriņa paradumiem, kultūras satura radīšanas un izplatīšanas procesiem un ieņēmumu gūšanu no radošās darbības.

Projekta ievaros tiks attīstīta jauna zināšanu bāze par vēsturisko procesu, tostarp padomju okupācijas laika, ietekmi uz mūsdienu kultūras, mākslas un radošajiem procesiem.

Tiks pētīta un novērtēta arī kultūras un radošo nozaru sociālā un ekonomiskā ietekme, paplašinot zināšanas un izpratni par kultūras un radošo nozaru esošo un potenciālo pienesumu un lomu valsts ilgtspējīgā attīstībā. Īpaša uzmanība pievērsta metodoloģijas, tai skaitā sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieeju noteikšanai, māksliniecisko pētījumu un digitālo metožu attīstībai.

Projekta zinātnisko kvalitāti, ieviešanu un rezultātu ietekmi nodrošinās piecu zinātnisko institūciju konsorcijs (Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts), kura kapacitāti nosaka zinātniskās darbības rezultāti; iekšējā un starptautiskā partnerība; pētniecības, studiju un mākslinieciskās jaunrades sinerģija, cieša saikne ar kultūras un mākslas procesiem. Pētījums padziļināti un starpdisciplināri skata kultūras un mākslas vidi, veidojot plašu ietekmes mērogu politikā, nozarē un izglītībā.

Pētījuma ietvaros paredzēts izveidot 17 datu kopas.

Funder
Ministry of Culture of the
Republic of Latvia

Grant
the State Research
Programme “Latvian Culture
– a Resource for National
Development” (2023–2026)

Researchers

Pauls Daija (orcid:0000-0003-3349-859X), Dina Suhanova (orcid:0009-0000-2789-4903), Inese Sirica (orcid:0000-0002-8779-7758), Līga Vinogradova (orcid:0000-0002-7519-5450), Ilona Kunda (orcid:0000-0003-4841-1610), Anda Laķe (orcid:0000-0002-1472-0813), Agita Gritane (orcid:0000-0001-5366-4298), Līga Goldberga (orcid:0000-0001-8997-3228)

Organizations

Latvian Academy of Culture, Art Academy of Latvia, National Library of Latvia, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music

1. Main Info

Title of DMP: CERS

Description:

Projekts "Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai"/CERS izstrādāts, lai atklātu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un izturētspējai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtētu un argumentētu Latvijas kultūras ekosistēmas resursietilpību. Projektā tiks pētīti nozīmīgākie Latvijas kultūras aktuālie un vēsturiskie procesi, kultūras un radošās nozares kā šo procesu īstenotājas.

Izmantojot kvalitatīvas un kvantitatīvas pētniecības metodes, šķērsgriezuma pētījumus un gadījumu studijas, projektā tiek analizētas kultūras un radošo nozaru (literatūras, mūzikas, teātra un dejas mākslas, vizuālās mākslas, dizaina, arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, tradicionālās kultūras) aktuālās attīstības tendences: kultūras piedāvājums un pieejamība; nodarbinātība un ieņēmumu gūšanas modeļi, izglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus pieprasījumam un tā attīstības tendencēm; digitālo tehnoloģiju ietekme uz kultūras patēriņa paradumiem, kultūras satura radīšanas un izplatīšanas procesiem un ieņēmumu gūšanu no radošās darbības.

Projekta ievaros tiks attīstīta jauna zināšanu bāze par vēsturisko procesu, tostarp padomju okupācijas laika, ietekmi uz mūsdienu kultūras, mākslas un radošajiem procesiem.

Tiks pētīta un novērtēta arī kultūras un radošo nozaru sociālā un ekonomiskā ietekme, paplašinot zināšanas un izpratni par kultūras un radošo nozaru esošo un potenciālo pienesumu un lomu valsts ilgtspējīgā attīstībā. Īpaša uzmanība pievērsta metodoloģijas, tai skaitā sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieeju noteikšanai, māksliniecisko pētījumu un digitālo metožu attīstībai.

Projekta zinātnisko kvalitāti, ieviešanu un rezultātu ietekmi nodrošinās piecu zinātnisko institūciju konsorcijs (Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts), kura kapacitāti nosaka zinātniskās darbības rezultāti; iekšējā un starptautiskā partnerība; pētniecības, studiju un mākslinieciskās jaunrades sinerģija, cieša saikne ar kultūras un mākslas procesiem. Pētījums padziļināti un starpdisciplināri skata kultūras un mākslas vidi, veidojot plašu ietekmes mērogu politikā, nozarē un izglītībā.

Pētījuma ietvaros paredzēts izveidot 17 datu kopas.

Researchers:

[Pauls Daija \(orcid:0000-0003-3349-859X\)](#)
[Dina Suhanova \(orcid:0009-0000-2789-4903\)](#)
[Inese Sirica \(orcid:0000-0002-8779-7758\)](#)
[Līga Vinogradova \(orcid:0000-0002-7519-5450\)](#)
[Ilona Kunda \(orcid:0000-0003-4841-1610\)](#)
[Anda Laķe \(orcid:0000-0002-1472-0813\)](#)
[Agita Gritane \(orcid:0000-0001-5366-4298\)](#)
[Līga Goldberga \(orcid:0000-0001-8997-3228\)](#)

Organizations:

[Latvian Academy of Culture](#)
[Art Academy of Latvia](#)

National Library of Latvia
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music

Contact: Ance Kristāla

2. Funding

Funding organizations: Ministry of Culture of the Republic of Latvia

Grants: the State Research Programme “Latvian Culture - a Resource for National Development” (2023–2026)

Project:

3. License

License: CC-BY-4.0

Access Rights: Public

Publication Date: 2024-06-16

4. Templates

Descriptions

Aptauja par radošajiem profesionāļiem, kultūras un mākslas izglītības programmu absolventiem un KRI darba devējiem/The survey on creative professionals, arts graduates and CCI employers

Interneta aptaujas dati, kas iegūti ar mērķi identificēt nodarbinātības izaicinājumus kultūras un radošajā sektorā, ietverot radošās personas statusa, sociālās aizsardzības, taisnīgas samaksas un mākslinieciskās brīvības aspektus (radošajiem profesionāļiem un absolventiem), kā arī identificēt darba tirgus un kultūrizglītības savstarpējo atbilstību (darba devējiem).

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Interneta aptaujas dati, kas iegūti ar mērķi identificēt nodarbinātības izaicinājumus kultūras un radošajā sektorā, ietverot radošās personas statusa, sociālās aizsardzības, taisnīgas samaksas un mākslinieciskās brīvības aspektus (radošajiem profesionāļiem un absolventiem), kā arī identificēt darba tirgus un kultūrizglītības savstarpējo atbilstību (darba devējiem).

1.1.2 Type of data generated/collected

Survey data

1.1.3 Format of data generated/collected

xls

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Kultūras un radošā sektora pārstāvjiem, mākslu universitāšu pārstāvjiem, sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel, SPSS

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

XLS, CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Ilona Kunda (orcid: [0000-0003-4841-1610](https://orcid.org/0000-0003-4841-1610))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvī un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Sensitīvi dati

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Datu kopas ar Nīcas kultūrtelpas tradicionālās kultūras elementu vizualizācijām mūsdienu kultūrvidē II "Izšūtās jostas Latvijas muzeju krājumā"/ "Embroidered Belts in Latvian Museum Collections"

Datu kopā apkopotas liecības par 154 izšūtām vienībām (jostas vai to daļas), kas būtiski paplašina priekšstatu par izšūto jostu valkāšanas ģeogrāfiju un daudzveidību 19. - 20. gadsimta sākumam Latvijā. Tajā apkopotas ziņas par krājumiem (muzejiem un privātkolekcijām), kuros atrodas izšūto jostu liecības (norādīts nosaukums krājumā, uzskaites apzīmējums, kad priekšmets pieņemts krājumā, valkāšanas vieta, laiks un izgatavotājs, ja zināms). Fiksēti jostu izmēri (garums, platums cm), aprakstīti izmantotie materiāli, krāsas un raksts. Izdalītas trīs izšūšanas tehnikas – pilnībā ar pērlītēm izšūtas, pilnībā ar diegiem izšūtas jostas vai kombinētas, kur izšuvums krustdūrienā papildināts ar pērlīšu izšuvumu. Izdalīti trīs tipiskākie aizdares veidi (regulējama izmēra josta ar siksnīņu iekšpusē, divdaļīga josta ar sprādzi aizmugurē uz S veida aizdari priekšpusē, īpaši izgatavotas metāla vai sudraba aizdares ar regulējamu važiņu). Norādīts vai jostas attēls ir publicēts kādā izdevumā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Datu kopā apkopotas liecības par 154 izšūtām vienībām (jostas vai to daļas), kas būtiski paplašina priekšstatu par izšūto jostu valkāšanas ģeogrāfiju un daudzveidību 19. - 20. gadsimta sākumam Latvijā. Tajā apkopotas ziņas par krājumiem (muzejiem un privātkolekcijām), kuros atrodas izšūto jostu liecības (norādīts nosaukums krājumā, uzskaites apzīmējums, kad priekšmets pieņemts krājumā, valkāšanas vieta, laiks un izgatavotājs, ja zināms). Fiksēti jostu izmēri (garums, platums cm), aprakstīti izmantotie materiāli, krāsas un raksts. Izdalītas trīs izšūšanas tehnikas – pilnībā ar pērlītēm izšūtas, pilnībā ar diegiem izšūtas jostas vai kombinētas, kur izšuvums krustdūrienā papildināts ar pērlīšu izšuvumu. Izdalīti trīs tipiskākie aizdares veidi (regulējama izmēra josta ar siksnīņu iekšpusē, divdaļīga josta ar sprādzi aizmugurē uz S veida aizdari

priekšpusē, īpaši izgatavotas metāla vai sudraba aizdares ar regulējamu važiņu).
Norādīts vai jostas attēls ir publicēts kādā izdevumā.

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

xls

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Mākslas vēsturniekiem, mākslas zinātniekiem, folkloras pētnieki, kultūras mantojuma pētnieki, amatnieki

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

TEI (Text Encoding Initiative) Guidelines

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

XLS, CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible?

Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Datiem nav termiņa

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Šobrīd papildu izmaksu nav

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Agita Gritane (orcid: [0000-0001-5366-4298](https://orcid.org/0000-0001-5366-4298))
- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Šobrīd dati tiek uzglabāti datorā, piekļuvi aizsargā parole

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Datu kopas ar Nīcas kultūrtelpas tradicionālās kultūras elementu vizualizācijām mūsdienu kultūrvidē I "Izšūtās jostas Latvijas muzeju krājumā"/ "Embroidered Belts in Latvian Museum Collections"

Datu kopā apkopotas liecības par 154 izšūtām vienībām (jostas vai to daļas), kas būtiski paplašina priekšstatu par izšūto jostu valkāšanas ģeogrāfiju un daudzveidību 19. - 20. gadsimta sākumam Latvijā. Tajā apkopotas ziņas par krājumiem (muzejiem un privātkolekcijām), kuros atrodas izšūto jostu liecības (norādīts nosaukums krājumā, uzskaites apzīmējums, kad priekšmets pieņemts krājumā, valkāšanas vieta, laiks un izgatavotājs, ja zināms). Fiksēti jostu izmēri (garums, platums cm), aprakstīti izmantotie materiāli, krāsas un raksts. Izdalītas trīs izšūšanas tehnikas – pilnībā ar pērlītēm izšūtas, pilnībā ar diegiem izšūtas jostas vai kombinētas, kur izšuvums krustdūrienā papildināts ar pērlīšu izšuvumu. Izdalīti trīs tipiskākie aizdares veidi (regulējama izmēra josta ar siksnīņu iekšpusē, divdaļīga josta ar sprādzi aizmugurē uz S veida aizdari priekšpusē, īpaši izgatavotas metāla vai sudraba aizdares ar regulējamu važiņu). Norādīts vai jostas attēls ir publicēts kādā izdevumā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Datu kopā apkopotas liecības par 154 izšūtām vienībām (jostas vai to daļas), kas būtiski paplašina priekšstatu par izšūto jostu valkāšanas ģeogrāfiju un daudzveidību 19. - 20. gadsimta sākumam Latvijā. Tajā apkopotas ziņas par krājumiem (muzejiem un privātkolekcijām), kuros atrodas izšūto jostu liecības (norādīts nosaukums krājumā, uzskaites apzīmējums, kad priekšmets pieņemts krājumā, valkāšanas vieta, laiks un izgatavotājs, ja zināms). Fiksēti jostu izmēri (garums, platums cm), aprakstīti izmantotie materiāli, krāsas un raksts. Izdalītas trīs izšūšanas tehnikas – pilnībā ar pērlītēm izšūtas, pilnībā ar diegiem izšūtas jostas vai kombinētas, kur izšuvums krustdūrienā papildināts ar pērlīšu izšuvumu. Izdalīti trīs tipiskākie aizdares veidi (regulējama izmēra josta ar siksnīņu iekšpusē, divdaļīga josta ar sprādzi aizmugurē uz S veida aizdari

priekšpusē, īpaši izgatavotas metāla vai sudraba aizdares ar regulējamu važiņu).
Norādīts vai jostas attēls ir publicēts kādā izdevumā.

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

xls

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Mākslas vēsturniekiem, mākslas zinātniekiem, folkloras pētnieki, kultūras mantojuma pētnieki, amatnieki

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

TEI (Text Encoding Initiative) Guidelines

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

XLS, CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible?

Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Datiem nav termiņa

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Izmaksas tiek segtas no VPP CERS līdzekļiem

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Agita Gritane (orcid: [0000-0001-5366-4298](https://orcid.org/0000-0001-5366-4298))
- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))

Tiešais atbildīgais par datu iegūvi un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Izmaksas tiek segtas no VPP CERS līdzekļiem

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Šobrīd dati tiek uzglabāti datorā, piekļuvi aizsargā parole

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Attēlu publicēšanai nepieciešama Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atļauja

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Datu kopa par sieviešu profesionālo pārstāvniecību un nodarbinātību arhitektūrā/Women's professional representation and employment in Architecture

Ar daļēji strukturētu interviju palīdzību veidota datu kopa, kas iegūta ar mērķi analizēt sieviešu profesionālo reprezentāciju arhitektūrā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Ar daļēji strukturētu interviju palīdzību veidota datu kopa, kas iegūta ar mērķi analizēt sieviešu profesionālo reprezentāciju arhitektūrā.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

others

DOC

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

5

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Word vai līdzīgas

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Teksta dokuments .doc formātā, atvērt ar MS Word vai līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Dina Suhanova (orcid: [0009-0000-2789-4903](https://orcid.org/0009-0000-2789-4903))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Interviju dati var saturēt sensitīvu informāciju

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements
- pseudonymization

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Aptauja par nodarbinātību laikmetīgās dejas nozarē

Interneta aptaujas dati ar mērķi analizēt nodarbinātību laikmetīgās dejas nozarē kā nedrošas, vienlaikus motivētas nodarbinātības piemēru.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Aptauja par nodarbinātību laikmetīgās dejas nozarē

1.1.2 Type of data generated/collected

Survey data

1.1.3 Format of data generated/collected

xls

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Kultūras un radošā sektora pārstāvjiem, mākslu universitāšu pārstāvjiem, sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel, SPSS

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

XLS, CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible?
Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Ilona Kunda (orcid: [0000-0003-4841-1610](https://orcid.org/0000-0003-4841-1610))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Sensitīvi dati

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Datu kopa ar absolventu darba vietām gada laikā pēc studiju programmas absolvēšanas

Interneta aptaujas dati, kas iegūti ar mērķi identificēt kultūras un mākslu universitāšu absolventu karjeras trajektorijas.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Aptauja par nodarbinātību laikmetīgās dejas nozarē

1.1.2 Type of data generated/collected

Survey data

1.1.3 Format of data generated/collected

xls

1.1.4 Expected size of the data - give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Kultūras un radošā sektora pārstāvjiem, mākslu universitāšu pārstāvjiem, sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel, SPSS

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

XLS, CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Ilona Kunda (orcid: [0000-0003-4841-1610](https://orcid.org/0000-0003-4841-1610))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Sensitīvi dati

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Profesionālās doktorantūras studējošo autoetnogrāfiskās pieredzes dienasgrāmatas/ Professional doctoral programme students' autoethnographic diaries

Profesionālās doktorantūras studējošo - kultūras un radošā sektora profesionāļu - pieredzi dokumentējoši dati, kuru mērķis ir sniegt ieskatu profesionālās doktorantūras kā kultūrizglītības augstākā līmeņa studiju pienesumā studējošo profesionālajai pašrealizācijai.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Profesionālās doktorantūras studējošo - kultūras un radošā sektora profesionāļu - pieredzi dokumentējoši dati, kuru mērķis ir sniegt ieskatu profesionālās doktorantūras kā kultūrizglītības augstākā līmeņa studiju pienesumā studējošo profesionālajai pašrealizācijai.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

others

DOC

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

5

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Word vai līdzīgas

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Teksta dokuments .doc formātā, atvērt ar MS Word vai līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Ilona Kunda (orcid: [0000-0003-4841-1610](https://orcid.org/0000-0003-4841-1610))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Dati var saturēt sensitīvu informāciju

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements
- pseudonymization

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Datu kopa ar attēlu izlasēm no sieviešu fotogrāfu arhīviem

20. gadsimta otrajā pusē

Datu kopā tiks apkopots vizuālais materiāls no LNB kolekcijas ar mērķi veidot sieviešu fotogrāfiju arhīvu, kas būs analizējams ar digitālo humanitāro zinātņu metodēm. Datu kopas pamatā būs latviešu fotogrāfes Z. Dzividzinskas arhīvs, kas ar laiku (vēl pēc projekta noslēguma) tiks papildināts nelielām privāto arhīvu izlasēm, tādējādi veicinot LNB un arhīvu īpašnieku sadarbību, kā arī sieviešu arhīvu pieejamību plašākam pētnieku lokam.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Datu kopā tiks apkopots vizuālais materiāls no LNB kolekcijas ar mērķi veidot sieviešu fotogrāfiju arhīvu, kas būs analizējams ar digitālo humanitāro zinātņu metodēm. Datu kopas pamatā būs latviešu fotogrāfes Z. Dzividzinskas arhīvs, kas ar laiku (vēl pēc projekta noslēguma) tiks papildināts nelielām privāto arhīvu izlasēm, tādējādi veicinot LNB un arhīvu īpašnieku sadarbību, kā arī sieviešu arhīvu pieejamību plašākam pētnieku lokam.

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

tiff

1.1.4 Expected size of the data - give expected size and choose unit of measurement

500

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Datu kopu veido arhīva materiāli

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Humanitāro zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

TEI (Text Encoding Initiative) Guidelines

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

LNB DOM

<https://dom.lndb.lv/>

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotais datu repozitorijs darbojas kā institūcijas galvenā datu uzglabāšanas vieta

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Jebkura attēlu skatīšanas programma

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

TIFF skatāmi ar jebkura attēlu skatīšanas programma

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible?
Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Datiem nav termiņa

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Izmaksas, ja attiecināms, tiks segtas no projekta vai institūcijas (LNB) līdzekļiem

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Pauls Daija (orcid: [0000-0003-3349-859X](https://orcid.org/0000-0003-3349-859X))
- Līga Goldberga (orcid: [0000-0001-8997-3228](https://orcid.org/0000-0001-8997-3228))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvī un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Izmaksas, ja attiecināms, tiks segtas no projekta vai institūcijas (LNB) līdzekļiem

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Encryption
- Firewall

Dati tiks uzglabāti LNB DOM sistēmā, aizsargāti atbilstoši LNB repositārija standarta vadlīnijām (ungunssiena, šifrēšana).

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Nepieciešamas atļaujas no privāto arhīvu turētājiem

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Fokusgrupu diskusiju transkripcijas par digitalizācijas izraisītas ieņēmumu gūšanas (avota) izmaiņām

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1.1 Data Summary

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

others

DOC

1.1.4 Expected size of the data - give expected size and choose unit of measurement

5

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Word vai līdzīgas

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Teksta dokuments .doc formātā, atvērt ar MS Word vai līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Līga Vinogradova (orcid: [0000-0002-7519-5450](https://orcid.org/0000-0002-7519-5450))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

FGD dati var saturēt sensitīvu informāciju

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements
- pseudonymization

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Ekspertu interviju transkripcijas par transformatīvās izturētspējas labās prakses digitālo inovāciju ieviešanas jomā

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1.1 Data Summary

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

others

DOC

1.1.4 Expected size of the data - give expected size and choose unit of measurement

5

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Word vai līdzīgas

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Teksta dokuments .doc formātā, atvērt ar MS Word vai līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Līga Vinogradova (orcid: [0000-0002-7519-5450](https://orcid.org/0000-0002-7519-5450))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements
- pseudonymization

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Kultūras patēriņa dienasgrāmatas

Ar Kultūras patēriņa dienasgrāmatu palīdzību tiks kvalitatīvi pētīti Latvijas iedzīvotāju kultūras (t.sk. digitālā) patēriņa paradumi. Dienasgrāmatas dos informāciju par īstenotajām kultūras patēriņa aktivitātēm konkrēta perioda ietvaros, kā arī to raksturojumu.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Ar Kultūras patēriņa dienasgrāmatu palīdzību tiks kvalitatīvi pētīti Latvijas iedzīvotāju kultūras (t.sk. digitālā) patēriņa paradumi. Dienasgrāmatas dos informāciju par īstenotajām kultūras patēriņa aktivitātēm konkrēta perioda ietvaros, kā arī to raksturojumu.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

xls

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel vai līdzīgas

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

.xsl - MS Excel vai līdzīgas

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Līga Vinogradova (orcid: [0000-0002-7519-5450](https://orcid.org/0000-0002-7519-5450))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Padziļināto interviju transkripcijas ar Latvijas iedzīvotājiem par kultūras patēriņa dienasgrāmatām

Pēc kultūras patēriņa dienasgrāmatu īstenošanas tiks veiktas padziļinātās intervijas par to saturu.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Pēc kultūras patēriņa dienasgrāmatu īstenošanas tiks veiktas padziļinātās intervijas par to saturu.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

others

DOC

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

5

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Word vai līdzīgas

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Teksta dokuments .doc formātā, atvērt ar MS Word vai līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Līga Vinogradova (orcid: [0000-0002-7519-5450](https://orcid.org/0000-0002-7519-5450))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati pieejami repozitorijā pēc paroles saņemšanas

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas informācijas izpaušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements
- pseudonymization

Sensitīvie dati tiks anonimizēti

Kvantitatīvo datu kopa par kinoteātru auditorijas patērēšanas paradumiem

2023. gada novembrī-decembrī 9 Latvijas kinoteātros tika īstenota auditorijas izpēte, izmantojot aptaujas (tiešās intervijas ārpus mājas) metodi. Aptaujā tika pētīti kinoteātru auditorijas patēriņa paradumi, t.sk. digitālais un Latvijas filmu patēriņš. Aptaujātais respondentu skaits - 650.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

2023. gada novembrī-decembrī 9 Latvijas kinoteātros tika īstenota auditorijas izpēte, izmantojot aptaujas (tiešās intervijas ārpus mājas) metodi. Aptaujā tika pētīti kinoteātru auditorijas patēriņa paradumi, t.sk. digitālais un Latvijas filmu patēriņš. Aptaujātais respondentu skaits - 650.

1.1.2 Type of data generated/collected

Survey data

1.1.3 Format of data generated/collected

csv

1.1.4 Expected size of the data - give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Kultūras un radošā sektora pārstāvjiem, sociālo un humanitāro zinātņu pētniekiem

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

DDI (Data Documentation Initiative)

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel, SPSS

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Līga Vinogradova (orcid: [0000-0002-7519-5450](https://orcid.org/0000-0002-7519-5450))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati glabājas aiz paroles personīgajā datorā

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- anonymising data
- data accompanied by informed consent statements

Aptaujā nodrošniāta anonimitāte, personīga informācija netiek fiksēta, aptaujas tiek numurētas, intervētāji instruēti par anonimitāti un konfidencialitāti. Respondentiem iespēja atteikties atbildēt uz jautājumiem.

Datu kopa par nemateriālā kultūras mantojuma tēmām padomju okupācijas vizuālajā mākslā un amatniecībā

Dati tiek vākti akadēmiskas publikācijas izstrādes nepieciešamībām

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Dati tiek vākti akadēmiskas publikācijas izstrādes nepieciešamībām

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

- csv
- xls

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Mākslas vēsturniekiem, mākslas zinātniekiem, kultūras mantojuma pētnieki

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

TEI (Text Encoding Initiative) Guidelines

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

XLS, CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Datiem nav termiņa

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Šobrīd papildu izmaksu nav

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Inese Sirica (orcid: [0000-0002-8779-7758](https://orcid.org/0000-0002-8779-7758))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvu un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Šobrīd dati tiek uzglabāti datorā, piekļuvi aizsargā parole

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Datu kopa par Atmosferas laika tēmām vizuālajā mākslā

Raksta "Krišjāņa Barona 150. dzimšanas dienas nozīme korelācijā ar vizuālo mākslu" izstrādes procesā veidota datu kopa: apkopoti Latvijas muzeju kolekciju, periodikas materiālu, izstāžu katalogu materiāli

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Dati tiek vākti akadēmiskas publikācijas izstrādes nepieciešamībām

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

- csv
- xls

1.1.4 Expected size of the data - give expected size and choose unit of measurement

10

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Dati iepriekš nav tikuši ievākti

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Mākslas vēsturniekiem, mākslas zinātniekiem, kultūras mantojuma pētnieki

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers - DOI)?

Yes

doi

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

TEI (Text Encoding Initiative) Guidelines

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo repozitoriju pārvalda CERN, nodrošinot mūža pieeju un ilgstamību, kā arī datu drošību

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

MS Excel

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

XLS, CSV, atverams ar MS Excel, SPSS un līdzīgām programmām

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Starptautiski atzīta licence, piemērojama valsts pētījumu programmu ietvaros radītajiem datiem

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.3 When will the data be made available for re-use?

2026-09-17

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Datiem nav termiņa

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Šobrīd papildu izmaksu nav

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Ance Kristāla (orcid: [0000-0003-0644-3737](https://orcid.org/0000-0003-0644-3737))
- Inese Sirica (orcid: [0000-0002-8779-7758](https://orcid.org/0000-0002-8779-7758))

Tiešais atbildīgais par datu ieguvī un sagatavošanu ir apakšprojekta vadītājs, par deponēšanu - datu pārvaldības speciālists

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Šobrīd dati tiek uzglabāti datorā, piekļuvi aizsargā parole

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Powered by

